

TURKISTON GENERAL - GUBERNATORLIGI DAVRIDA TIBBIYOT SOHASI

B.G'.Rasulov

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti
Pedagogika va jismoniy madaniyat fakulteti tarix kafedrası o'qituvchisi
rasulovbaxtiyor219@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston general-gebernatorligi davridagi tibbiyot sohasining holati, imperiya tomonidan o'lkada o'tkazilgan tibbiyot sohasidagi islohatlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston general-gebernatorligi, akusher, feldsher, emlash, Kaufman, Girs, Chernyayev, 1867-yil, 1868-yil, 1886-yil.

МЕДИЦИНСКАЯ СФЕРА ПРИ ТУРКЕСТАНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ

Аннотация: В этой статье представлена информация о состоянии медицинской сферы во время Туркестанского генерал-губернаторства, о реформах в области медицины, проводимых империей в стране.

Ключевые слова: Туркестанское генерал-губернаторство, акушер, фельдшер, прививка, Кауфман, Гирс, Черняев, 1867, 1868, 1886.

MEDICAL FIELD DURING THE GOVERNORSHIP OF TURKESTAN GENERAL

Annotation: this article provides information about the state of the medical field during the reign of the general-governor of Turkestan, about the reforms in the field of Medicine carried out by the Empire in the territory.

Keywords: general gubernature of Turkestan, obstetrician, paramedic, vaccination, Kaufman, Girs, Chernyayev, 1867, 1868, 1886.

Turkiston o'lkasi Rossiya imperiyasi tomonidan mustamlakaga aylantirilgandan so'ng boshqa sohalar kabi ijtimoiy-iqtisodiy va xo'jalik sohalarida ham mustamlaka manfaatlariga moslashtirilib islohatlar o'tkazilgan. Xususan, sog'liqni saqlash, o'rmon xo'jaligi, pochta telegraf va shu kabi xo'jalik tarmoqlarida yangi o'zgarishlar

amalga oshirilgan. Birgina tibbiyotda qilingan o'zgarishlar tufayli qadimgi tabobat sohasiga qo'shimcha ravishda imperiya hududidan tibbiyot xodimlari yuborilgan. Dastlabki davrlarda imperiya tibbiyoti faqatgina qo'shinlarga xizmat qilgan bo'lsa, sekin-astalik bilan mahalliy aholiga ham jalb qilingan. Imperatorning maxfiy maslahatchisi Girs taftish hisobotlarida o'lkaning ushbu tarmoqlarini o'rganib chiqib, o'z xulosalarini berganligini ko'rish mumkin. Taftish ma'lumotlarida, 1867-yilgi Turkistonni boshqarish to'g'risidagi vaqtinchalik Nizom asosida dastlab, Sirdaryo viloyatining har bir uyezdida 1 ta shifokor va akusher tayinlanganligini, qo'shimcha shifokor va feldsherlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, hududda joylashgan harbiy gospitalarga mirojaat qilinganligi keltirib o'tilgan. [1, B.67]

Bu davrda viloyatdagi tibbiyot bo'limlari faoliyatini nazorat qilish viloyat harbiy shifokorga topshirilgan bo'lib, viloyat bosh shifokoriga tibbiyot inspektorining huquq va majburiyatlari berilgan. O'lkadagi butun tibbiyot bo'limiga rahbarlik qilish okrug harbiy tibbiyot inspektori zimmasiga yuklangan. Taqdiqotchi X.S.Jumanazarov "Tibbiyotni boshqarish masalasi 1865-yilgi muvaqqat Nizomda va 1886-yilgi shaklida yoki Nizomga boshqa qo'shimchalar kiritilganda ham alohida tartiblanib, markaziy va hududiy tuzilmalarning tarkibi qat'iy belgilangan", – deb ta'kidlangan. [2, B.23]

Hududlarda tibbiy sohasi viloyat harbiy gubernatori nazoratida bo'lib, quyi boshqaruv tuman harbiy-tibbiy nozirida edi. Tuman harbiy-tibbiy noziri bir vaqtning o'zida Turkiston general-gubernatori va harbiy bo'lim bosh tibbiyot noziriga bo'ysungan. Tumanlar va viloyatning yirik shaharlarida nazorat okrug shifokorlari va o'rta tibbiyot xodimlariga yuklatildi. Keyinchalik general-gubernator Toshkentning yangi shahar qismida rus aholisining sonining ko'payishi bilan ikkinchi shahar akusheri lavozimi tashkil etilgan.

Turkiston general-gubernatori hududining kengayishi oqibatida general-gubernator tomonidan yangi bo'limlar tashkil etilgach, ularda ham Sirdaryo viloyatida bo'lgani kabi tibbiyot bo'limlari tuzilgan. Turkistonda butun tibbiyot xodimlari o'lka rahbarining buyrug'i bilan quyidagicha tuzilgan: Sirdaryo viloyatining tarkibidagi uyezdlarda 7 ta shifokor; Toshkent shahrida 1 ta shifokor; viloyatning uyezdlarida 7 ta akusher; Toshkent shahrida 2 ta akusher; viloyatda hammasi bo'lib 8 ta feldsher jami: 25 nafar tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatgan. Farg'ona viloyatining uyezdlarida 6 ta shifokor; Yangi Marg'ilonga 1 ta shifokor; viloyatning uyezdlarida 6 ta akusherlar; Yangi Marg'ilonga 1 ta akusher; viloyatda hammasi bo'lib 8 ta feldsher jami: 21 nafar tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatgan. Zarafshon okrugida 2 ta uyezd shifokor; 3 ta tarjimon; 1 ta Samarqand shahar

shifoxonasi shifokori; 2 ta uyezd akusher; 2 ta tibbiyot yordamchilari; 2 ta feldsher jami 12 nafar tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatgan [3, B.430]. Turkiston o'lkasi viloyatlarida faoliyat ko'rsatgan shifokorlar sonining bunday nomutonositligi sababi viloyatlarning uyezdlar soni, hududning katta-kichikligi, aholi soniga bog'liq edi.

Girs taftish hisobotlarida, nafaqat tibbiyot xodimlari sonidagi farq, balki ularga berilayotgan maoshlarda ham farq borligini ko'rish mumkin. Masalan, Sirdaryoda faoliyat olib borayotgan shifokorlar har biri 1200 rubl maosh olsa, Farg'ona viloyatida 1500 rubl maosh olgan. Turkistonni taftish qilgan Girs tibbiyot sohasiga sarflanayotgan mablag'lar va qo'shimcha xarajatlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqishga harakat qilgan. Uning bergan ma'lumoticha o'lka tibbiyot sohasidagi xarajatlar quyidagicha bo'lgan: 1) Okrug harbiy tibbiyot inspektorining o'lka tibbiyot sohasini nazorat qilish uchun 1000 rubl; 2) Amudaryo va Farg'ona viloyatlaridagi nazorat uchun har biriga 800 rubldan 1600 rubl; 3) Zarafshon okrugi shifokori okrugdagi xuddi shu vazifa uchun 800 rubl; 4) mahalliy aholini davolash uchun Amudaryo bo'limining katta shifokori 600 rubl; 5) dori-darmonlarga 200 rubl; 6) tarjimonga 300 rubl mablag' sarflangan bo'lib, umumiy xarajatlar 4.500 rublni tashkil qilgan [1,B.51-52].

Bundan tashqari, o'lka tibbiyot sohasining xo'jalik masalalari uchun ham mablag'lar sarflangan. Masalan: 1) 18 ta shahar tez yordam xonasini ta'mirlash uchun 19.461 rubl; 2) Toshkent shahridagi ayollar ambulatoriyasi va Samarqanddagi kasalxonani ta'mirlash uchun 10.052 rubl; 3) Toshkent va Perovskiida 2 ta deponi ta'mirlash uchun 1.000 rubl; 4) Farg'ona viloyatida chechakka qarshi 30 nafar kishini emlaganligi uchun 3.600 rubl (Turkiston o'lkasining qolgan qismlarida chechakka qarshi emlash xarajatlari aholidan davlat yig'imlariga qo'shib olingan); 5) Samarqand shahridagi dorixonani ta'mirlash va Kazalinskidagi dorixona uchun 7.120 rubl; 6) Mahalliy aholi va to'lovga layoqatsiz shaxslarni davolash uchun 1.850 rubl; xo'jalik masalalarining jami xarajatlari: 107.518 rublni tashkil qilgan. Bu xarajatlar davlat g'aznasidan 52.800 rubl, zemstvo yig'imlaridan 46.058 rubl va shahar daromadlari hisobidan 8.620 rubl hisobida qoplangan [3, B.430-431]. Tibbiy yordam xarajatlari ancha katta raqamlarni tashkil qilgani bilan, mintaqada tibbiy yordam yetarli bo'lmay, shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlarining faoliyati, asosan, aholi gavjum yashaydigan shaharlarga to'g'ri kelgan. Masalan, Toshkent, Yangi Marg'ilon va Samarqand shaharlarida bir nechta shifokorlar faoliyat ko'rsatsa, o'lkani boshqa uyezdlarida butun uyezd bo'yicha bitta shifokor faoliyat olib borgan. Hududning kattaligi, aholi yashash joylarining bir biridan uzoqda joylashganligi va mahalliy aholining katta qismini ko'chmanchi turmush tarzida istiqomat qilganligi tibbiy

xizmatning barcha aholiga yetib borishiga to‘sqinlik qilgan. Shu sabab mustamlakachilikning dastlabki yillarida, faqat shaharlar yaqinida joylashgan aholi manzilgohlari tibbiy xizmatdan foydalana olgan, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zMA, 1-Jamg‘arma 12-ro‘yxat, 923-yig‘ma jild.
2. Jumanazarov X.S. Turkistonda milliy tib an‘analari va tibbiyot tarixi (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). Tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. T., 2024.
3. Гирс Ф. Отчет ревизующего по высочайшему повелению уркестанский край тайного советника Гирса. СПб., 1883.